

YANGI O'ZBEKISTON – YANGICHA TA'LIM: SOHADA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Usmonaliyev Bekzod Aziz o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

S.A.Berdikulova

Ilmiy rahbar: f.f.d., PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043195>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda yurtimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida qisqacha ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar. Sifatli ta'lim, Yangi O'zbekiston, "Taraqqiyot strategiyasi", QS va TNE, maktabgacha ta'lim.

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН – НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ

Абстрактный. В данной статье представлена краткая информация о реформах, реализуемых сегодня в сфере образования в нашей стране.

Ключевые слова. Качественное образование, Новый Узбекистан, «Стратегия развития», QS и TNE, дошкольное образование.

NEW UZBEKISTAN - NEW EDUCATION: REFORMS UNDERWAY IN THE FIELD

Annotation. This article provides brief information about the reforms currently being implemented in the field of education in our country.

Keywords. Quality education, New Uzbekistan, "Development Strategy", QS and TNE, preschool education.

Ma'lumki, har qanday davlatni rivojlantirishda ta'lim tizimi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy va samarali ta'lim tizimi milliy taraqqiyotning tayanch poydevori bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bejizga davlatimiz rahbari: "Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq[1]", - deb ta'kidlamaydilar. Zero, qaysi davlatda sifatli ta'lim yo'lga qo'yilgan bo'lsa, u davlat, albatta, rivojlanish jihatdan boshqa davlatlardan ancha ilgarilab ketishiga tarix ko'p martalab guvoh bo'lgan. Bunga birgina Amir Temur davlatini misol qilib keltirish o'rinlidir. "Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir. Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq[2]", - deydi yurtboshimiz.

So'nggi yillarda yurtimizda ham ta'lim tizimini rivojlantirish va modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bugun Yangi O'zbekistonning har bir sohasida chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim tizimi ham bundan mustasno

emas. Sohani rivojlantirish uchun bir qancha yangi qonunlarning qabul qilinishi, avvaldan mavjud bo'lganlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganligi ham fikrimiz dalilidir.

Barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham klister tizimining joriy etilishi, ya'ni ta'lim tizimini rivojlantirishni oila, bog'cha, maktab kabi jamiyatning barcha bo'g'inlarida amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Buni maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta-maxsus va oliy ta'lim, oliy ta'limdan keying ta'lim, qisqasi, ta'limning barcha bosqichlarida amalga oshirilayotgan islohotlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ning 4-bosqichi "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" deb nomlanganligi ham sohaning naqadar dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Ta'lim tizimini rivojlantirish uchun "Taraqqiyot strategiyasi" o'z oldiga quyidagilarni maqsad qilib qo'ygan:

- Har bir fuqaroga davlat hisobidan aniq kasb-hunarga o'qish imkoniyatini yaratish;
- Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan kamida 80 foizga yetkazish;
- Bog'cha xodimlarining professional tayyorgarligi va mahoratini oshirib borishning takomillashtirilgan tizimini joriy etish. 2022 — 2026-yillarda 160 mingdan ziyod pedagog kadrlarning malakasini oshirish;
- Yangi maktablar qurish, xususiy maktablarni ko'paytirish, ta'lim sifatini oshirishni nazarda tutuvchi milliy dasturni ishlab chiqish va amalga oshirish.
- 2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish;
- Malakali o'qituvchilarning oylik maoshlarini bosqichma-bosqich 1 000 AQSh dollari ekvivalentiga yetkazish;
- Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish;
- Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish;
- 2026-yilga qadar 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishga maqsadli tayyorlash[3].

Bu maqsadlarning ijrosi o'laroq bugun mamlakatimizda xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari soni kundan kunga oshib, ushbu yoshdagi bolalarni bog'chalar bilan qamrab olish ko'rsatkichi oldingi yillarga nisbatan ancha o'sdi. Bunday islohotlarni maktab tizimida ham ko'rish mumkin. Maktablardagi darsliklarni zamon talablariga mos tarsda qaytadan nashr etilganligi, pedagog kadrlarning malakasini oshirish, o'z ustida tinimsiz ishlayotgan mutaxassislarni rag'batlantirish, xorijiy tillardan dars beruvchi o'qituvchilarga til bilish sertifikatini egallashlari shart qilib qo'yilishi, fanlardan milliy sertifikatlarning joriy etilishi va uni qo'lga kiritgan o'qituvchilarning oylik maoshlariga 50%gacha ustamalarning joriy etilganligi ham sohani rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar natijasidir.

"El-yurt umidi" jamg'armasi orqali 46 nafar professor-o'qituvchining Kanada, Buyuk Britaniya va Italiya davlatlarida stajirovka o'tashi ta'minlandi. 2017-2019 yillarda ta'lim jarayoniga 1154 nafar xorijlik yuqori malakali pedagog xodim va olim jalb etildi (AQShdan 94 nafar, Yevropa mamlakatlaridan 445 nafar, Osiyo mamlakatlaridan 299 nafar, MDH mamlakatlaridan 316 nafar). Oliy ta'lim muassasalarida fan doktori ilmiy darajasiga ega professorlarning bazaviy lavozim maoshlari 2016 yilga nisbatan 3,2 baravarga oshirildi[4].

Bularning barchasidan ko'rinib turibdiki, ta'lim sifati va ta'lim samaradorligi jamiyatda hayot sifatini ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Davlat va jamiyat umumiy va kasbiy ta'limga qanchalik ko'p mablag' sarflasa va natijasi eng yuqori xalqaro standartlarga javob bersa, hayot sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimidagi islohotlar bugungi kunda o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Bu islohotlar bugun allaqachon natijasini ham bermoqda. Yuqorida keltirilgan misollar orqali ta'lim tizimimizdagi ijobiy natijalar ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning yanada keng ko'lamda davom etayotganligining isbotidir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bugun rivojlangan davlatlarning taraqqiyot tajribasidan qayerda ta'limga, ilmga yaxshi sharoit yaratilsa, o'sha yerda har tomonlama yetuk, barkamol va vatanparvar kadrlar etishib chiqqanligini ko'rish mumkin. Davlatimiz rahbari: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", - deb bejiz ta'kidlamaganlar. Ushu so'zlardan ham ta'lim tizimi, uni zamon talablariga mos tarzda isloh qilish qanchalik dolzarb ahamiyat kasb etishini bilib olish qiyin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Sh.M. Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan
2. <https://daryo.uz/2023/12/09/mamlakatni-qudratli-millatni-buyuk-qiladigan-kuch-bu-ilm-fan-talim-va-tarbiyadir-shavkat-mirziyoyev>
3. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. 2-bob.